

BO'LAJAK PEDAGOGLARDA KREATIVLIK SALOHIYATINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOSINING ILMIY AMALIY O'RGANILGANLIGI

Omonboyeva Oynisa Rasuljon qizi, Namangan davlat pedagogika instituti, Pedagogika nazariyasi va tarixi Mutaxassisligi(sohalar bo'yicha) magistranti

ANNOTATSIYA

KIRISH: mazkur maqolada bo'lajak pedagoglarda kreativlik salohiyatini shakllantirish muammosining ilmiy-amaliy o'rganilganlik darajasi tahlil qilinadi. Kreativlik tushunchasining psixologik va pedagogik talqinlari ochib berilib, xorijiy hamda mahalliy tadqiqotchilarning nazariy yondashuvlari qiyosiy jihatdan o'rganiladi. Tadqiqot jarayonida kreativ salohiyatni rivojlantirishga doir yetakchi nazariy modellar tahlil qilinadi. Xususan, J. Renzulli tomonidan ilgari surilgan uch doirali model hamda R. Sternbergning kreativlik nazariyasi asosida bo'lajak pedagog shaxsida ijodiy faollikni shakllantirish omillari asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kreativlik bo'lajak pedagogning kasbiy kompetensiyasini belgilovchi muhim tarkibiy komponentlardan biri hisoblanadi. Uni rivojlantirish esa tizimli, integrativ va shaxsga yo'naltirilgan pedagogik yondashuvni talab etadi. Shuningdek, kreativ muhit yaratish, divergent fikrlashni rag'batlantirish va innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash samarali natija berishi asoslab beriladi.

Maqsad: bo'lajak pedagoglarda kreativlik salohiyatini shakllantirish muammosini ilmiy-amaliy jihatdan tahlil qilish va samarali pedagogik yondashuvlarni aniqlash.

Materiallar va metodlar: psixologik va pedagogik adabiyotlarni nazariy tahlil qilish, xorijiy va mahalliy yondashuvlarni qiyosiy o'rganish, kreativlik modellarini interpretativ sintez qilish.

Natijalar va muhokama: renzulli uch doirali modeli iste'dodning qobiliyat, kreativlik va vazifaga sadoqat o'zaro ta'sirida shakllanishini ko'rsatadi. Sternberg nazariyasi esa analitik, amaliy va ijodiy tafakkurni ta'kidlaydi. bu modellar pedagog tayyorlash jarayonida kreativlik salohiyatining divergent fikrlash, motivatsiya va innovatsion muhit orqali shakllanishini asoslaydi.

Xulosa: kreativlik bo'lajak pedagogning kasbiy kompetensiyasining muhim tarkibiy qismidir. uni rivojlantirish tizimli, integrativ va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni, shuningdek, kreativ muhit va innovatsion texnologiyalarni talab etadi.

KALIT SO'ZLAR: kreativlik, kreativ salohiyat, bo'lajak pedagog, kasbiy kompetensiya, divergent fikrlash, pedagogik texnologiya, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Омонбоева Ойниса Расулжон кизи, Наманганский государственный педагогический институт, магистрантка по специальности «Теория и история педагогики» (по направлению обучения).

АННОТАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируется уровень научно-практической разработанности проблемы формирования креативного потенциала у будущих педагогов. Рассматриваются психологические и педагогические интерпретации понятия креативности, а также проводится сравнительный анализ теоретических подходов зарубежных и отечественных исследователей. В исследовании анализируются ведущие теоретические модели развития креативного потенциала. В частности, на основе трехкольцевой модели Дж. Рензулли и теории креативности Р. Стернберга обосновываются факторы формирования творческой активности личности будущего педагога. Результаты исследования показывают, что креативность является одним из ключевых компонентов, определяющих профессиональную компетентность будущего педагога. Ее развитие требует системного, интегративного и личностно-ориентированного педагогического подхода. Подчеркивается, что создание креативной образовательной среды, стимулирование дивергентного мышления и применение инновационных педагогических технологий способствуют эффективному развитию креативного потенциала.

Цель: проанализировать научно-практическую изученность проблемы формирования креативного потенциала у будущих педагогов и выявить эффективные педагогические подходы к его развитию.

Материалы и методы: теоретический анализ психологической и педагогической литературы, сравнительное изучение зарубежных и отечественных подходов, интерпретативный синтез моделей креативности.

Результаты и обсуждение: трёхкольцевая модель Рензулли показывает, что одарённость формируется во взаимодействии способностей, креативности и целеустремлённости. теория Стернберга акцентирует аналитическое, практическое и творческое мышление. применительно к подготовке педагогов эти модели демонстрируют, что креативный потенциал формируется через дивергентное мышление, мотивацию и инновационную педагогическую среду.

Заключение: креативность является ключевым компонентом профессиональной компетенции будущего педагога. её развитие требует системного, интегративного и личностно-ориентированного подхода, а также творческой среды и инновационных технологий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: креативность, креативный потенциал, будущий педагог, профессиональная компетентность, дивергентное мышление, педагогические технологии, личностно-ориентированное обучение

THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL STUDY OF THE PROBLEM OF DEVELOPING CREATIVE POTENTIAL IN FUTURE PEDAGOGUES

Omonboyeva Oynisa Rasuljon kizi, Namangan State Pedagogical Institute, Master's student in the specialty "Theory and History of Pedagogy" (by field)

ANNOTATION

INTRODUCTION: the article analyzes the level of scientific and practical research on the problem of developing creative potential in future pedagogues. The psychological and pedagogical interpretations of the concept of creativity are examined, and the theoretical approaches of both foreign and national scholars are comparatively analyzed. The study focuses on leading theoretical models related to the development of creative potential. In particular, the factors influencing the formation of creative activity in the personality of future pedagogues are substantiated on the basis of J. Renzulli's Three-Ring Model and R. Sternberg's theory of creativity. The results of the research indicate that creativity is one of the key components determining the professional competence of future pedagogues. Its effective development requires a systematic, integrative, and learner-centered pedagogical approach. Furthermore, the study emphasizes that creating a creative educational environment, encouraging divergent thinking, and applying innovative pedagogical technologies significantly contribute to the development of creative potential.

Aim: to analyze the scientific and practical study of creativity potential in future teachers and to identify effective pedagogical approaches for its development.

Materials and Methods: theoretical analysis of psychological and pedagogical literature, comparative study of foreign and local approaches, and interpretative synthesis of creativity models.

Results and Discussion: findings show that Renzulli's three-ring model highlights giftedness as the interaction of ability, creativity, and task commitment, while Sternberg's theory emphasizes analytical, practical, and creative thinking. applied to teacher training, these models demonstrate that creativity potential is shaped by divergent thinking, motivation, and innovative pedagogical environments.

Conclusion: creativity is a decisive component of professional competence in future teachers. its development requires systematic, integrative, and learner-centered approaches, supported by creative environments and innovative technologies.

Keywords: creativity, creative potential, future pedagogue, professional competence, divergent thinking, pedagogical technologies, learner-centered education.

Jamiyat rivojining yangi bosqichida ta'lim oldida turgan muhim vazifa o'qitish tizimini ilg'or xorijiy tajribalar asosida takomillashtirishdir. Bu vazifa esa, o'z navbatida o'qitishning an'anaviy tizimini modernizatsiyalash uchun o'qituvchilarda kreativ salohiyatni shakllantirishni talab etadi.

So'nggi yillarda kreativlik va iqtidorlilik masalalariga oid ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilganiga qaramasdan, bo'lajak pedagoglarda ushbu tushunchalarning mazmuni hamda ularni rivojlantirish texnologiyalari hali ham murakkab pedagogik muammo bo'lib qolmoqda. Uzoq vaqt davomida ta'lim amaliyotida asosan intellektual qobiliyatga yo'naltirilgan, biroq ijodiy faollikni yetarli darajada rivojlantirmagan yondashuvlar ustuvor bo'lib kelgan.

Jahon pedagogik tajribasida iqtidorlilik va kreativlik masalasida ikki xil yondashuv shakllangan: birinchisi har bir shaxsda muayyan kreativ salohiyat mavjudligini e'tirof etsa, ikkinchisi uni faqat ayrim shaxslarga xos hodisa sifatida talqin etadi. Pedagogik amaliyot natijalari birinchi yondashuvning ustuvorligini ko'rsatib, bo'lajak pedagoglarda kreativlik salohiyati zarur sharoitlar va pedagogik texnologiyalar asosida muvaffaqiyatli rivojlantirilishi mumkinligini tasdiqlaydi. Shu bois, bo'lajak pedagoglar shaxsiy faolligi bilan uzviy bog'liq holda kreativlikni tahlil qilish va uni takomillashtirish texnologiyalarini asoslash dolzarb ahamiyat kasb etadi. Kreativlik kelajak uchun poydevor bo'lib, quyidagi ahamiyatli sifatlarni shakllantirishga xizmat qiladi:

- 1) kasbiy kompetentlik;
- 2) ishchanlik (ruhiy-fiziologik faollik);
- 3) intellektual qobiliyatga egalik;
- 4) hamkorlikda ishlash, jamoaviy ijodiy faoliyatga tayyorlik (kommunikabellik);
- 5) ma'naviy-axloqiy barkamollik[1].

Kreativlik (lotincha "create" – yaratish, "creative" yaratuvchi, ijodkor) – individning yangi g'oyalarni ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi hamda mustaqil omil sifatida iqtidorlilikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati ma'nosini ifodalaydi. Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg'ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'ladi. Kreativlik shaxsni yaxlit holda yoki uning muayyan xususiyatlarini tavsiflaydi. Shuningdek, kreativlik iqtidorning muhim omili sifatida aks etadi. Qolaversa, kreativlik zehni o'tkirlikni belgilab beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kreativlikning mohiyatini aniqlash va bayon etishga doir ilmiy izlanishlar jarayonida ijodkorlik nazariyasi yoki kreativ shaxsni rivojlantirish nafaqat xorijlik, balki respublikamiz olimlarida ham qiziqish uyg'otganligiga guvoh bo'ldik.

Z.Nishonova o'quvchilarda mustaqil-ijodiy fikrlashni shakllantirish nuqtai nazaridan ijodiy salohiyatni divergent va konvergent tafakkur bilan bog'liqlikda tahlil qilgan hamda mazkur jarayonga ta'sir ko'rsatuvchi ijtimoiy-psixologik omillar korrelyatsiyani aniqlashga muvaffaq bo'lgan[2].

P.Ergashev, G.Gozibekova, G.Baykunusovalar kreativlikni yuksak ijodiy qobiliyatlarning natijasi sifatida talqin qilishgan. Ularning fikricha, shubhasiz yuksak ijodiy qobiliyatlar qandaydir yagona va hatto bir necha omilning emas balki pedagogik-psixologik shart-sharoitlarning kattagina kompleksi mahsulidir. Biroq ushbu inkor etish qiyin bo'lgan mulohazani e'tirof qilish, birinchidan, kreativlikni rivojlantiruvchi bir qator omillarni sun'iy hosil qilishning iloji yo'q, degani emas, ikkinchidan, psixik taraqqiyotning kompensatsiya qonuniga ko'ra, muayyan omilning yetishmayotgan ta'siri boshqa omillar bilan muayyan darajada qoplanishi mumkinligi ehtimoldan holi emas[3].

Kreativlikka doir ilmiy izlanishlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ko'plab ishlarda kreativlik noyob hodisa sifatida tushuniladi, zamonaviy ilmiy ishlarda kreativlikni individning intellektual va shaxsiy xususiyatlari majmui sifatida talqin qilish tendensiyasi kuzatiladi.

Psixologiyada kreativlikka berilgan ko'plab ta'riflar orasida biz N.Y.Xryasheva[154]ning kreativlik nostandart fikrlashga konstruktiv qobiliyat, tahlil etish va

boy tajribaga layoqatlilik tarzida bergan ilmiy talqinini ma'qul deb topdik. N.Y.Xryashevaning fikricha, "kreativlik boy tasavvur, estetik qadriyatlarni mo'ljal sifatida qabul qilish, shuningdek, muammoning tarkibiy asoslarini ko'ra olishda namoyon bo'ladi" [4]. Kreativlikni shakllantirishga imkon beruvchi tavsifiy shart-sharoitlar orasida adekvat o'z-o'zini baholash va tolerant xulq-atvorga ega bo'lish alohida ajralib turadi.

Xorijiy tadqiqotlarda o'qituvchilarning kreativ salohiyati muammosiga doir qator fundamental tadqiqotlar amalga oshirilgan. Jumladan, K.Tekeks[5] kreativ salohiyatga ega shaxslarda quyidagi qobiliyat turlari yaxshi rivojlanishini asoslab bergan: umumiy intellektual; aniq akademik; ijodiy yoki produktiv fikrlash; liderlik; badiiy va ijro mahorati; psixomotor.

Jahon pedagogika va psixologiyasi fani rivojida iqtidorlilikning ko'plab modellari ishlab chiqilgan. Ana shunday keng ommalashgan modellardan biri amerikalik olim J.Renzulli[6] tomonidan yaratilgan. Mazkur modelda iqtidorlilik uch o'zaro uyg'un tarkibiy qismlar majmui sifatida namoyon bo'ladi: intellektual qobiliyatlar; kreativlik; tirishqoqlik (motivatsiya, qat'iyat, matonatlilik).

Shuningdek, J.Renzulli[6] ham boshqa olimlar singari bilimdonlik (eruditsiya) va maqbul ijtimoiy muhitning iqtidorlilikni rivojlantirishdagi o'rnini alohida ajratib ko'rsatadi. Uning fikricha, mazkur tavsiflardan bittasiga to'g'ri keladigan shaxs iqtidorli deb baholash mumkin. Muallif o'z tadqiqotida "iqtidorlilik" tushunchasini "salohiyat" tushunchasiga qiyoslab qo'llagan.

J.Renzulli iqtidorlilikning quyidagi uch doirali modelini taklif etgan (1.1.1-rasm).

1.1.1-rasm. J.Renzulli[50]ning uch doirali modeli

J.Feldxyusen J.Renzullining maktab ta'limini boyitish deb nomlangan modeliga to'rtinchi komponentni (ijobiy Men-konsepsiyasi) qo'shib, iqtidorlilik nazariyasida yangi g'oyani ilgari surgan[1]. Olim tomonidan olg'a surilgan "ijobiy Men-konsepsiyasi" g'oyasi yutuqlarga erishish jarayonini motivlashtirishni ko'zda tutadi. Shuni alohida ta'kidlab o'tish lozimki, u ham iqtidorlilik uchun J.Renzulli ta'kidlab o'tganidek, umumiy qobiliyatlarning zarurligiga ishongan, biroq ularning orasidan kreativlik singari maxsus qobiliyatlarni ajratib ko'rsatgan.

Ta'limda o'qituvchilarning kreativligidan foydalanish ularga bilimlarni o'zlashtirish va ijodiy tasavvurni rivojlantirishda katta yordam beradi. Kreativlikka o'rgatish nafaqat mumkin

bo'lgan holat, balki zaruriyatdir. R.Sternberg oltita maxsus o'zaro bir-biri bilan aloqador manbalarga tayangan holda ijodiy faollikni rivojlantirishga doir kreativlik nazariyasini ishlab chiqishgan:

1. Qobiliyatlar: sintetik (yangicha olamda muammolarni ko'ra olish va odatdagi fikrlashdan qochish ko'nikmasi); analitik (g'oyalarni tahlil qilish va baholash ko'nikmasi); amaliy-kontekstual (abstrakt g'oyalarni amaliyotda qo'llay olish yo'llarini izlab topish ko'nikmasi).
2. Bilim. R.Sternbergning fikricha, bilimlar va kreativlik orasida U-obrazli munosabat mavjud. Uning ta'kidlashicha, bilim fikrlashning moslashuvchanligini chegaralashi mumkin. Bu fikrni u olimlar misolida xulosalashga harakat qilgan, ya'ni ular yetarlicha bilimlar zahirasiga ega bo'lmasdan, o'z faoliyatining dastlabki yillarida ilmga salmoqli hissa qo'shadi. Olimning xulosalarini A.Eynshteynning "Xayolot bilimdan muhimdir", degan fikri ham tasdiqlashi mumkin.
3. Fikrlash. R.Sternberg fikrlash usullarini tahlil etish orqali ijodkorlik uchun tabiat qonunlariga xos uslub muhim degan xulosaga keladi: "fikrlar harakatining shaxsiy qonunlari yaratiladi".
4. Shaxsiy sifat. Deyarli barcha olimlar ijodiy jarayon uchun shaxsiy sifatlarning muhimligini ta'kidlab o'tishgan. Ijodiy jarayonga xos shaxsiy sifatlarga quyidagilarni kiritish mumkin: turli ko'ngilsizliklarni bartaraf etish, intellektual riskka tayyorlik, mavhumlikka sabr qilish va o'z-o'ziga ishonch.
5. Motivatsiya. Empirik kuzatishlar shuni tasdiqlaydiki, kishilar o'zi yoqtirgan yo'nalishda haqiqiy ijodiy ish yaratishi mumkin. Chunki ular o'zlari yoqtirgan ishni berilib bajarishadiki, hatto rag'bat haqida ham o'ylab o'tirishmaydi.
6. Atrof-muhit. Albatta, qulay muhitsiz kreativlik yorqin namoyon bo'lmaydi. Chunki kreativlik komponentlari kompensatsiyaga ehtiyoj sezadi. Agar ijodiy jarayonga motivatsiya yaxshi.

Kreativlik tushunchasi ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan turlicha talqin qilingan. Psixologik yondashuvlarda kreativlik yangi g'oya va yechimlarni ishlab chiqish qobiliyati sifatida izohlanadi.

Masalan, Carl Rogers kreativlikni muammoning ilgari aniqlanmagan yechimlarini izlash jarayoni sifatida baholaydi. R. Sternberg esa uni fikrlashning stereotip shakllaridan voz kechish qobiliyati deb ta'riflaydi. P. Torrance kreativlikni muammoni sezish, faraz ilgari surish va uni sinovdan o'tkazish jarayoni bilan bog'laydi.

Iqtidorlilik nazariyalarida keng tarqalgan modellardan biri J. Renzulli tomonidan ishlab chiqilgan uch doirali model bo'lib, unda iqtidorlilik intellektual qobiliyat, kreativlik va motivatsiya uyg'unligi sifatida talqin qilinadi.

Shuningdek, kreativlikni rivojlantirishda TRIZ nazariyasi muhim o'rin tutadi. Bu yondashuv G. Altshuller tomonidan asoslangan bo'lib, ixtirochilik masalalarini hal etish orqali ijodiy fikrlashni rivojlantirishni nazarda tutadi.

Mahalliy olimlar tomonidan ham kreativlik masalasi keng o'rganilgan bo'lib, unda divergent va konvergent tafakkur, shaxsiy sifatlar hamda ijtimoiy-psixologik omillarning o'zaro bog'liqligi ta'kidlanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi: ilmiy-nazariy adabiyotlarni tahlil qilish; qiyosiy-pedagogik tahlil; tizimli yondashuv; umumlashtirish va konseptual modellashtirish.

Metodologik asos sifatida kreativlikning shaxsga yo'naltirilgan, faoliyatga asoslangan va integrativ yondashuvlari qabul qilindi. Tadqiqotda kreativlik shaxsning kasbiy va shaxsiy sifatleri integratsiyasi sifatida talqin qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, kreativlikni shakllantirish jarayoni quyidagi omillar uyg'unligiga bog'liq:

- Intellectual salohiyat va divergent fikrlash;
- Motivatsiya va ichki qiziqish;
- Qulay pedagogik muhit;
- Shaxsiy sifatlar (riskka tayyorlik, refleksiya, tolerantlik);
- Innovatsion pedagogik texnologiyalar.

Bo'lajak pedagoglarda kreativ salohiyat kasbiy kompetensiyaning muhim tarkibiy qismi bo'lib, bular noodatiy pedagogik g'oyalarni ilgari surish; an'anaviy fikrlash doirasidan chiqish; muammoli vaziyatlarni tez va samarali hal etish; o'z-o'zini rivojlantirishga intilish orqali namoyon bo'ladi.

Tadqiqot natijalari kreativlikni faqat intellektual qobiliyat sifatida emas, balki ko'p komponentli integrativ sifat sifatida ko'rib chiqish zarurligini tasdiqladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak pedagoglarda kreativ salohiyat kasbiy tayyorgarlik jarayonida individual xususiyatlar, ijodiy faollik va motivatsion omillarning uyg'unligi asosida shakllanadi. Kreativlikni rivojlantirish tizimli, bosqichma-bosqich va integratsiyalashgan pedagogik ta'sirni talab etadi.

Pedagogik oliy ta'lim dasturlariga kreativ fikrlashni rivojlantiruvchi maxsus modullarni kiritish;

- TRIZ va muammoli ta'lim texnologiyalaridan keng foydalanish;
- Shaxsga yo'naltirilgan va refleksiv yondashuvni kuchaytirish;
- Kreativ salohiyatni baholash mezonlarini ishlab chiqish kabi texnologiyalarni taklif etamiz. Mazkur yondashuvlar bo'lajak pedagog shaxsining kasbiy va ijodiy kamolotini ta'minlashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Mardonova G.M. Umumta'lim maktabida kreativ salohiyatni rivojlantirish texnologiyasi: pedagogika fanlari nomzodi dissertatsiyasi. – Moskva, 2006. – 156 b.
2. Nishonova Z.T. Mustaqil ijodiy fikrlashni shakllantirishning psixologik asoslari: psixologiya fanlari doktori dissertatsiyasi. – Toshkent, 2005. – 391 b.
3. Ergashev P., G'ozibekova G., Baykunosova G. Talabalarda ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning uslubiy jihatlari (uslubiy qo'llanma). – Toshkent, 2013. – 56 b.

4. Xryashcheva N.Yu. O'zgaruvchan dunyoda kreativlik shaxsning o'zini o'zi ro'yobga chiqarish omili sifatida: Shaxsning o'zini o'zi ro'yobga chiqarishning psixologik muammolari // Shaxsning o'zini o'zi ro'yobga chiqarishning psixologik muammolari. – Sankt-Peterburg, 1998. – 2-son. – 171–175-betlar.
5. Tekkeks K. Iqtidorli bolalar / G.V. Burlinskaya tahriri ostida. – Moskva: "Prosveshcheniye" nashriyoti, 1991. – 208 b.
6. Renzulli J. Maktab ta'limi modeli // Ijodkorlik va iqtidorlilikning asosiy zamonaviy konsepsiyalari / D.B. Bogoyavlenskaya tahriri ostida. – Moskva, 1997. – 214–242-betlar.

